

РОЛЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКА

Рустамова Хуршеда Кучкаровна
учитель средней школы № 59 Тайлакского района
Самаркандской области.

Урунова Нигина Жамолидиновна
учитель средней школы № 59 Тайлакского района
Самаркандской области.

Сказка - древнейший жанр устного народного творчества. За вымыслом скрываются реальные человеческие отношения. Отсюда и идёт огромное воспитательное значение сказки. Сказка удовлетворяет не только эстетические запросы читателя, но и нравственные чувства. Это торжество добра над злом, уважение к старшим, противопоставление красивого и безобразного. Сказочные персонажи превращаются для школьника идеалом добра, справедливости, честности. Именно поэтому важным литературным произведением в жизни каждого человека является сказка. Наверное, мы все хорошо помним, как их читала нам мама ещё в самые ранние годы. Однако не следует воспринимать сказку исключительно как способ занять ребенка или развеселить его. Так кажется только на первый взгляд, однако при детальном анализе, видно, что такой литературный жанр исполняет весьма важную функцию, а именно - воспитание ребёнка, этическое, эстетическое, эмоционально-духовное.

Не стоит считать, что сказка покидает что покидает ребенка в процессе взросления: они сопровождают человека всю его сознательную жизнь. Ведь людям свойственно терять жизненные ориентиры, а эти литературные произведения всячески способствуют обрести их вновь.

Вопрос о значении восприятия и переживания сказки для психического развития ребёнка, становления его как личности, раскрытия творческого

потенциала остаётся одним из актуальных и обсуждаемых в психолого-педагогической литературе. Связано это с открытием новых возможностей работы со сказкой, которая открывается для детей и исследователей не только как культурологический феномен, но и как феномен психологический, как форма духовного опыта человечества.

Эти положения отразились в современном методологическом направлении работы со сказкой, получившем название сказкотерапия. В современной педагогике и психологии сказка всё чаще рассматривается как многообразный по своим проявлениям источник личностного развития. Мы, наконец, обращаемся к любимым нашим сказкам.

Сказка возвращается в культуру и это знак того, что сказочная форма продолжает своё развитие, в ней много неоткрытого.

Особое внимание следует обратить на то, что сказка тесно связана с игрой. Сказочные образы способствуют активизации функции воображения. Воображение тесно связано с эмоциями и всеми психическими функциями: восприятием, вниманием, памятью, речью, мышлением, оказывая тем самым влияние на становление личности в целом.

Воображение – есть фантазия, открывает новый необычный взгляд на мир, обогащает жизненный опыт, питает творчество школьника: играть со сказкой, рисовать её, инсценировать, сочинять.

Русские народные сказки, вводя детей в круг обыкновенных событий, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства стремления.

К.И. Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь, народного – «воспитывать в ребёнке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьем, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою!».

Искусством рассказывания должен владеть каждый воспитатель и учитель, т.к. очень важно передать своеобразие жанра сказки. Сказка учит смелости, доброте и другим хорошим человеческим качествам, но делает это легко, без наставлений.

«Сказка – ложь, да в ней намёк

Добрый молодцам урок ».

Впервые авторские сказки появились в XVII веке. Отцом классической литературной сказки является Шарль Перо, именно он создал литературную конструкцию сказки, который неоднократно пользовались многие писатели в будущем. Сказка соответствует всем критериям литературного произведения, главным из которых является урок читателю.

Таковыми произведениями не стоит пренебрегать даже в пожилом возрасте, ведь на самом деле, мы все в душе дети, которые всегда тянутся к волшебному миру, который несёт в себе сказка.

Для укрепления характера ребёнка необходимо привычная для него музыка и колыбельная песня. И то, и другое способствует физическому и духовному совершенствованию ребёнка. Колыбельные песни издревне сообщали малышу первые сведения о жизни, основные нравственные понятия, в них прославлялись патриотизм, мужество, преданность.

Обращаясь к писателям, создающим произведения для детей А.М.Горький подчёркивал, что необходимо строить всю литературу для детей на принципе «совершенно новом и открывающим широчайшие перспективы для образного художественного мышления, за безграничное развитие его способностей талантов.» вот этот принцип и должен быть основой для всей детской литературы, начиная с книжек младшего возраста.

С каждым годом предъявляются всё более серьёзные требования к детской литературе как к важнейшему средству формирования личности ребёнка, эстетического и нравственного воспитания юных граждан. Именно об этом

говорит первый президент Республики Узбекистан И.А.Каримов в своём фундаментальном труде «Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана».

Поэтому детская литература играет огромнейшую роль в развитии ребёнка. Работая в школе, надо нам, педагогам, уделять большое внимание предмету литературного чтения. Привить у детей чувство любви к книгам.

Литература

1. Виготский Л.С. – «Психология искусства, Мы: современное слово», 1998г., с-100
2. Прохорова П.Л. – «Развиваем творческую активность дошкольников», Владимир, 1995г, с-87
3. Виготский Л.С. – «Воображение и творчество в детском возрасте», М, Просвещение, 1991г.
4. Новиков Л.А. – «Искусство слова», М, 1991г.
5. Хасанбаева О.,Хрестоматия по истории педагогики. Ташкент: 1993
6. Сетин Ф.И история русской детской литературы. Москва: 1990
7. Кирниченко.Е.Г практикум по детской литературе Москва 1990